

ИНТРАДУКЦИЯ ҚИЛИНГАН ОЛМА НАВЛАРИНИ САҚЛАШДАН
АВВАЛГИ ВА КЕЙИНГИ ҲОЛАТЛАРДАГИ БИОКИМЁВИЙ
ТАРКИБИНИНГ ТАҲЛИЛИ

Ташманов Рахматулло Куракбаевич
Ҳайдаров Бобур Жуманазар ўғли

Самарқанд агроинновациялар ва тадқиқотлар институти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10876475>

Аннотация: Мазкур мақолада олма мевасини сақлашдан аввалги, сақлашдаги оддий совутгичли омборхонада ва бошқариладиган газли муҳит омборхонасида 1-метилциклопропен бирикмасини қўллаган ҳолда сақланган олма меваларини биокимёвий тақриби аккредитацияланган лабораторияда таҳлил қилинган. Таҳлил натижалари навлар кесимида 3 та усулда сақланган олмалар таққосланиб, ҳулосаланди.

Калит сўзлар: сақланувчанлик, ресуртежамкор, стандарт, биокимёвий таркиби, 1-метилциклопропен, интродукция, аккредитация, шифобаҳшлик, товарбоп, физиологик жараёнлар, бошқариладиган газли муҳит, камера, нисбий намлик.

Аннотация: В данной статье проанализирован биохимический состав плодов яблони, хранившихся в аккредитованной лаборатории перед хранением, на простом холодильном складе и на складе с контролируемой газовой средой с использованием соединения 1-метилциклопропена. Результаты анализа сравнили и сделали вывод, сравнивая яблоки, хранившиеся 3 способами, в секции сортов.

Ключевые слова: срок годности, ресургент, стандарт, биохимический состав, 1-метилциклопропен, введение, аккредитация, заживление, товар, физиологические процессы, контролируемая газовая среда, камера, относительная влажность.

Annotation: This article analyzes the biochemical composition of apple fruits stored in an accredited laboratory before storage, in a simple cold storage warehouse and in a controlled atmosphere warehouse using the compound 1-methylcyclopropene. The results of the analysis were compared and a conclusion was drawn by comparing apples stored in 3 ways in the variety section.

Keywords: shelf life, resurgent, standard, biochemical composition, 1-methylcyclopropene, introduction, accreditation, healing, product, physiological processes, controlled gas environment, chamber, relative humidity.

Кириш. Дунё бўйича олма етиштириш ва уни экспорт қилишда етакчилик қилаётган АҚШ, Польша, Туркия ва Япония каби мамлакат олимлари томонидан олма меваларининг сифатлилиги, сақланувчанлиги бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Бунда етиштирилаётган олма меваларини сақлашнинг ресурстежамкор, халқаро стандартларга мос, самарали элементларини ишлаб чиқиш, сақлашга мос олма навларини сақланувчанлигини ошириш, биокимёвий таркибини сақланган ҳолда сифат кўрсаткичларини яхшилаш бўйича тадқиқотларга алоҳида эътибор қаратилган.

Ўзбекистон иқлим шароити учун янги, пишиш муддатлари турлича бўлган сақланувчан олма навлари интродукция қилиниб, уларни анъанавий усулда сақлаш бўйича тадқиқотлар олиб борилиб, муайян натижаларга эришилган. Лекин олмани сақлашдаги табиий камайиш даражасини пасайтириш мақсадида сақлаш технологиясини такомиллаштириш, меваларни сақлаш усуллариининг тайёр маҳсулот сифатига таъсири бўйича илмий изланишлар етарлича эмас. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясини амалга ошириш жараёнида орттирилган тажриба ва жамоатчилик муҳокамаси натижалари асосида ишлаб чиқилган “Ўзбекистон–2030” стратегиясининг 54-бандида кўрсатилганидек, “Республика ҳудудларида 2,5 миллион тонна қувватга эга бўлган 100 та янги агрологистика марказлари фаолиятини йўлга қўйиш ҳамда уларнинг экспорт салоҳиятини 1 миллиард долларга етказиш” вазифаси белгилаб берилган. Бу вазифалар ижросини таъминлашда олма меваларининг сифат кўрсаткичларини пасайтирмасдан сақлаш ва табиий камайишини қисқартириш орқали олма меваларининг биокимёвий таркибини ўзгартирмасдан сақлаш долзарб аҳамиятга эга.

Тадқиқотимизда олма мевасида сақлашга жойлашдан аввалги ва бошқариладиган газли муҳит омборида 1-метилциклопропен бирикмаси қўллаб сақлашда олма меваларининг навлар кесимида биокимёвий таркиби тадқиқ қилинди.

Тадқиқотнинг мақсади. Республикаимизнинг марказий ҳудудларида етиштирилган олманинг интродукция қилинган навларини сақлашда биокимёвий таркибини сақлаб қолган ҳолда истъмоилчиларни йил давомида олма мевасига бўлган талабни қондиришдан иборат.

Тадқиқотнинг объекти сифатида Ўзбекистонда давлат реестрига киритилган олманинг Ред Делишес, Голден Делишес, Скарлет

(Стейморед), Гренни Смит, Гала, Пинк Леди, Фуджи, Моды, Жеромин навлари танланган.

Тадқиқотнинг усуллари. Олма меваларининг таркибидаги қуруқ модда миқдорини ГОСТ ISO 2173-2013 стандарти, олма меваларини совуқхоналарда сақлаш бўйича ГОСТ 27819-88 стандарти, олма меваларини таркибидаги витаминларни аниқлаш ГОСТ 25999-83 стандарти, олмани сақлашгача ва сақлашдан кейинги таркибидаги моно ва дисахаридлар, органик кислоталар, **пектин моддалари – карбазол усули билан; олмани татиб кўриш орқали органолептик баҳолаш ГОСТ 8756.1 стандарти** билан, олма сифатини сертификатлаш ва назорат қилиш бўйича FFV-50 талаблари, олма меваларининг биокимёвий таркибини таҳлил қилишда А.И.Ермакованинг «Методы биохимического исследования растений» услубий қўлланмаси асосида таҳлил қилинган.

Таҳлиллар Самарқанд вилоят санитария эпидемиология осойишталиги ва жамоат саломатлиги бошқармасининг аккредитацияланган “Санитария гигиенаси” лабораториясида амалга оширилди.

Тадқиқот натижаси ва муҳокамаси. Тадқиқотлар олиб бориш натижасида олма меваларини сақлаш давомида уларнинг биокимёвий таркиби ҳам муҳим омил эканлиги маълум бўлди. Биз тажрибаларимиз давомида олма меваларини сақлашдан олдин ва ундан кейин биокимёвий таркибини ўрганиш бўйича тадқиқот олиб бордик. Дастлаб, олма меваларини сақлашдан олдинги биокимёвий таркиби ўрганилди.

Олма меваларининг таркибидаги энг кўп модда сув бўлиб, тажрибадаги барча навларда 86 фоиздан юқори бўлган кўрсаткич қайд этилди.

Олма навларининг биокимёвий кўрсаткичларини маҳсулотларининг товарлилик хусусиятларини, сифатини ва сақланувчанлигини оширишда аҳамияти катта.

Биз биламизки, олманинг таркибида витаминлар, углеводлар, сув, макро ва микроэлементлар мавжуд бўлиб, улар олманинг таркибида мавжудлик даражасига қараб шифобаҳшлик хусусиятлари юқори ва инсон кунлик истеъмоли натижаси фойдали элементларининг кўплиги аҳамиятлидир.

Шуни инобатга олиб, сақлашга мос танлаб олинган олма меваларини биокимёвий кўрсаткичлари таҳлил қилишда дастлаб олмаларни йиғиб олиниб, 100 грамм олманинг янгилигидаги биокимёвий таркиби бўйича

таҳлил қилинишида худудда етиштирилган олма навларининг таркибидаги сувнинг миқдори 86-86,6 %ни ташкил қилган бўлса, углеводларнинг миқдори 9,2 дан 9,9 % гача кўпайганлиги, озуқавий тўқималар 1,8-1,9 % да бўлиши ҳамда органик кислотага миқдори 0,7-1,1 % гача кўпайганини кузатиш мумкин. Худди шундай бошқа кўрсаткичларнинг ҳам ўсиб борганлиги аниқланди. (1-жадвалга қаранг).

Олмаларни янгилигидаги биокимёвий кўрсаткичларнинг яхшиланган-лиги олма меваларини етиштиришдаги худуднинг мева етиштиришга мослиги, етиштириш учун сақлашга мос олма навлари танланганлиги, олма етиштиришдаги агротехник тадбирларнинг тўғри йўлга қўйилганлиги, тупроқ-иқлим шароитлари, ўғитлаш ва суғориш тадбирларининг ўз вақтида ва сифатли равишда маъсулият билан ёндошилганлигидан сифатли, товарбоп ҳамда шифобахш олмалар етиштирилмоқда.

Янгилигида таҳлилдан кейин сақашга мос олма навларини 180 кун давомида бошқариладиган газли муҳит омборхонасида сақлангандан кейинги ҳолатдаги олмаларнинг таркиби янгилигига нисбатан бир мунча камайган. Бунга сабаб, олма мевалари сақланиш ҳароратини пасайтирилганлиги ва сақланаётган олма меваларидаги физиологик жараёнларнинг секинлаштирилганлиги ҳисобига меваларнинг биокимёвий таркибидаги витаминлар, углеводлар, туйинган ва туйинмаган ёғ кислоталари, оқсиллар, сув, макро ва микроэлементлар миқдори янгилигидагига нисбатан камайган.

Маълумотларда (2-жадвал) 180 кун давомида бошқариладиган газли муҳитли омборларида олма мевалар таркибидаги сув миқдори Ред делишес навида 86,1-80,9 %, Скарлет (Стейморед) навида 86,2-81,0 %, Жеромин навида 86,1-80,0 % га камайганлиги ёки 5-6 % миқдоридаги сувнинг камайиши кузатилган бўлса, Голден Делишес навида 86,3-83,7 %, Гринни Смит навида 86,5-83,9 %, Пинк леди навида 86,2-84,4 %, Фуджи навида 86,0-83,4 % камайганлиги ёки 1,7-2,5 % гача нисбатан камайганлиги кузатилди.

1-жадвал

Олма навлари меваларининг сақлашгача бўлган биокимёвий таркиби (2020-2022 йй.)

Навлар номи	Олма навлари меваларининг биокимёвий таркиби, %						
	Сув	Углеводлар	Крахмал	Моно ва дисахаридлар	Органик кислоталар	Озиқавий тўқималар	Кул миқдори
Ред Делишес	86,1	9,8	0,88	8,8	0,9	1,88	0,58
Голден Делишес	86,3	9,9	0,75	9,0	0,7	1,83	0,59
Скарлет (Стейморед)	86,2	9,9	0,87	8,7	0,8	1,89	0,59
Гренни смит	86,5	9,2	0,79	8,8	1,1	1,81	0,58
Гала	86,1	9,9	0,75	9	0,9	1,83	0,6
Пинк Леди	86,2	9,7	0,77	8,9	0,9	1,84	0,6
Фуджи	86	9,6	0,76	9,2	0,9	1,85	0,6
Моди	86,6	9,5	0,71	8,6	1,1	1,8	0,58
Жеромин	86,1	9,8	0,82	8,8	0,9	1,88	0,59

2-жадвал

Олма навлари мевасини 180 кун давомида бошқариладиган газли муҳитли (БГМ) камераларда сақлашдан сўнг биокимёвий таркиби (2020-2022 йй.)

Навлар номи	Олма навлари меваларининг биокимёвий таркиби, %						
	Сув	Углеводлар	Крахмал	Моно ва дисахаридлар	Органик кислоталар	Озиқавий тўқималар	Кул миқдори
Ред Делишес	80,93	9,31	0,84	8,36	0,86	1,77	0,55
Голден Делишес	83,71	9,70	0,74	8,64	0,68	1,78	0,58
Скарлет (Стейморед)	81,03	9,31	0,82	8,18	0,75	1,78	0,55
Гренни смит	83,91	8,65	0,75	8,36	1,05	1,72	0,55
Гала	81,80	9,41	0,71	8,55	0,86	1,74	0,57
Пинк Леди	84,48	9,22	0,73	8,46	0,86	1,77	0,58
Фуджи	83,42	9,31	0,73	8,92	0,86	1,78	0,58

Моди	83,14	8,93	0,66	8,26	1,02	1,71	0,55
Жеромин	80,07	9,41	0,80	8,62	0,86	1,80	0,57

3-жадвал

**Олма навлари мевасини 180 кун давомида оддий совуткичли омборхоналарда сақлашдан
сўнг биокимёвий таркиби (2020-2022 йй.)**

Навлар номи	Олма навлари меваларининг биокимёвий таркиби, %						
	Сув	Углеводлар	Крахмал	Моно ва дисахаридлар	Органик кислоталар	Озиқавий тўқималар	Кул миқдори
Ред Делишес	74,46	8,57	0,77	7,69	0,79	1,63	0,51
Голден Делишес	77,01	8,92	0,68	7,95	0,63	1,64	0,53
Скарлет (Стейморед)	74,55	8,57	0,75	7,53	0,69	1,64	0,51
Гренни смит	77,20	7,96	0,69	7,69	0,97	1,58	0,51
Гала	75,26	8,66	0,65	7,87	0,79	1,60	0,52
Пинк Леди	77,72	8,48	0,67	7,78	0,79	1,63	0,53
Фуджи	76,75	8,57	0,67	8,21	0,79	1,64	0,53
Моди	76,49	8,22	0,61	7,60	0,94	1,57	0,51
Жеромин	73,66	8,66	0,74	7,93	0,79	1,66	0,52

Ўрганилаётган навлардаги углеводлар миқдори Скарлет (Стейморед) навида 9,9 дан 9,3% га, Модии навида 9,5 дан 8,9 % га камайганлиги ёки 0,55-0,59 % углеводнинг камайиши кузатилган бўлса, янгилигига нисбатан углеводнинг миқдор камайиши Голден Делишес навида 9,9 дан 9,7 % га, Фуджи навида 9,6 дан 9,3 % га, Жеромин навида 9,8 дан 9,4 %га камайганлиги ёки 0,19-0,39 % гача янгилигига нисбатан камайганлиги аниқланди.

Худди шундай кўрсаткичлардан озиқавий тўқималар миқдори 180 кун давомида сақлангандан кейин Голден Делишес, Фуджи ва Модии навларида энг кам озиқавий тўқималарнинг камайиши 0,05-0,09 % ташкил этди.

Олма меваларини 180 кун оддий совуткичли омборхоналарда (3-жадвал) олма мевалар сақлангандан кейинги биокимёвий

кўрсаткичларидан 180 кун давомида бошқарилаган газли муҳит омборига нисбатан сув миқдори Ред делишес навида 80,93 % дан 74,46 % га, Скарлет (Стейморед) навида 81,3 дан 74,5 % га, Жеромин навида 80,0 дан 73,6 % га камайганлиги ёки 6-6,5 % миқдордаги сувнинг камайиши кузатилган бўлса, олма меваларини сақлашгача бўлган даврдаги биокимёвий таркиби билан 180 кун давомида оддий совутгичли омборхонада сақлангандаги биокимёвий кўрсаткичлари Голден Делишес навида 86,3 дан 77,01 % га, Гринни Смит навида 86,5 дан 77,2 % га, Пинк леди навида 86,2 дан 77,7 % га, Фуджи навида 86,0 дан 76,7 % га камайганлиги ёки 8,5-9,2 % гача янгилигига нисбатан камайганлиги кузатилди.

Ўрганилаётган олма навларини 180 кун давомида оддий совутгичли омборхоналарда сақлангандаги олмаларнинг углеводлар миқдори Гренни Смит навида 7,96% га, Модии навида 8,2 % га камайганлиги кузатилган бўлса, янгилигига нисбатан углеводнинг камайиш миқдор 1,0-1,2 % гача янгилигига нисбатан камайганлиги аниқланди.

Хулоса

Олма меваларини сақлаш пайтидаги ҳарорат, нисбий намликни бошқариш ҳисобига яъни ҳарорат 1,5-3°C да нисбий намлик 95% га пасайтириб сақлаш орқали олмадаги биокимёвий ўзгаришларга тўсқинлик қилади. Шу муҳит таъсирида биокимёвий ўзгаришлар пасаяди. Бу йилнинг баҳор ойларига келиб, яъни об-ҳавонинг кўтарилиши ҳисобига биокимёвий кўрсаткичлар ҳам камаяди. Шундай қилиб олма мевалари таркибидаги биокимёвий моддаларни сарфланиши баҳор ойида кўпаяди. Олма мевалари баҳор ойига умумий кўрсаткичларининг 25 % ни сарфласа, қолган 75 % ни баҳор ва ёз ойларида сарфлайди. Шунинг учун сақлашнинг ўзоқ муддати маҳсулотнинг таркибидаги фойдали элементларнинг йўқолиши билан изоҳланади. Шунда бўлсада энг яхши биокимёвий кўрсаткичларни сақлаб қолган Голден Делишес, Гринни Смит, Пинк леди ва Фуджи навларида кузатилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Tashmanov, R. K., & Umidov, S. E. (2023). ACHIEVING EFFICIENCY BY REDUCING NATURAL DECLINE IN APPLE STORAGE. Академические исследования в современной науке, 2(23), 238-242.
2. Tashmanov, R. K., & Nurullayev, N. K. (2023). APPLE FRUIT HANDLING MEASURES AND PROSPECTS BEFORE STORAGE IN WAREHOUSES. JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING, 2(10), 9-11.

3. Haydarov, B. J. O. (2023). BEHINING (CYDONIA OBLONGA MILL.) KELIB CHIQISHI, MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI VA QAYTA ISHLASH ISTIQBOLLARI. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 475-478.
4. Tashmanov, R. K., Normakhmatov, R., & Nurullayev, N. K. (2023). FACTORS AFFECTING THE SHELF LIFE OF APPLES AND PROBLEMS OF THEIR STANDARDIZATION. JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH, 2(10), 76-78.
5. Остонакулов, Т. Э., Тилавов, Х. М., & Махмудов, Р. З. (2021). ТУРЛИ ЎЎИТЛАР ШАРОИТЛАРИДА ҚОВУН ЁЗГИ НАВЛАРИНИ ЎСТИРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ. Инновацион технологиялар, (3 (43)), 65-67.
6. Ҳайдаров, Б., & Нормакхматов, Р. (2022). БЕҲИ МЕВАСИ–В9 ВИТАМИНИ (ФОЛАТ КИСЛОТАСИ) ГА БОЙ МАНБАИДИР. Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany), 792-794.
7. Yoqubov, M., Mahammadiyev, J., & Eshonqulova, A. (2023). SABZI VA OLMADAN TAYYORLANGAN MAHSULOTLARNING TARKIBINI O'RGANISH. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 872-876.
8. Ashurovna, I. S., Saidmuradova, Z. T., & Tashmanov, R. Q. (2022). Effective Method of Apple Storage. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL ENGINEERING AND AGRICULTURE, 1(5), 48-51.
9. Normaxmatov, R., Gofurov, A. Y., & Haydarov, B. J. (2022). FUNKSIONAL OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQARISHDA MILLIY XOM ASHYOLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(4), 306-310.
10. R.Normahmatov B.J.Haydarov, Sh.T.Pardayeva, A.J.Madiyev (2023). “Изобильная” ва “Ароматная” behi navlarinig makro va mikroelementlar tarkibi. O'zbekiston Qishloq va suv xo'jaligi jurnali. №2 son 2023, 45-46.

